

PRESENCIA INTRADOMICILIAR DE *Pycnoscelus surinamensis* (Linnæus, 1758) (BLATTODEA: BLABERIDAE: PYCNOSCELINAE) EN LOS ESTADOS FALCÓN Y MÉRIDA, VENEZUELA

INTRA-HOUSEHOLD PRESENCE OF *Pycnoscelus Surinamensis* (Linnæus, 1758) (BLATTODEA: BLABERIDAE: PYCNOSCELINAE) IN FALCON AND MERIDA STATES, VENEZUELA

DALMIRO CAZORLA^{1*}, MARITZA ALARCÓN²

¹Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM), Decanato de Investigaciones, Centro de Investigaciones Biomédicas (CIB), Laboratorio de Entomología, Parasitología y Medicina Tropical (LEPAMET), Coro, Venezuela, ²Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Parasitología Experimental (LAPEX), Mérida, Venezuela

*Correspondencia: Dalmiro Cazorla , E-mail: lutzomyia@hotmail.com / cdalmiro@gmail.com

RESUMEN

Se reporta por primera vez el registro de varios ejemplares adultos y/o ninfas de la cucaracha de Surinam *Pycnoscelus surinamensis* (Linnæus, 1758) (Blattodea: Blaberidae: Pycnoscelinae), capturados dentro de viviendas de las áreas urbanas de las ciudades de Coro (estado Falcón) y Mérida (estado Mérida), Venezuela.

PALABRAS CLAVE: Cucaracha de Surinam, Insecta, Dyptioptera, entomología urbana.

ABSTRACT

A report is made for the first time of the presence of several adult and/or nymphal individuals of the Surinam cockroach *Pycnoscelus surinamensis* (Linnæus, 1758) (Blattodea: Blaberidae: Pycnoscelinae) collected into dwellings of the urban areas of the cities of Coro (Falcon state) and Merida (Merida state), Venezuela.

KEY WORDS: Surinam cockroach, Insecta, Dyptioptera, urban entomology.

Pycnoscelus surinamensis (Linnæus, 1758) (Blattodea: Blaberidae: Pycnoscelinae) constituye una de las 116 especies de cucarachas (Insecta-Dyptioptera-Blattodea) que se han registrado para Venezuela, siendo documentada en localidades de hasta 10 entidades federales (Cazorla-Perfetti 2019, Alarcón y Cazorla 2020, Estrada-Álvarez *et al.* 2021). A esta especie de blatodeo sinantrópica se le denomina comúnmente como “cucaracha de Surinam”, “cucaracha de tierra” o “cucaracha de invernadero” (*Surinam cockroach*). Aunque es originaria de la región Indo-malaya, en la actualidad posee una distribución cosmopolita, con mayor énfasis hacia las zonas subtropicales y tropicales (circumtropicales); y cada vez más se documenta su presencia en países como los nórdicos y centro-europeos, refugiándose en recintos tipo invernaderos. Esta expansión invasora tipo *alien* se ha visto facilitada e incrementada por las actividades humanas, como el transporte y comercio internacional, especialmente con productos relacionados con las actividades agrícolas (*e.g.*, suelo, abono orgánico: humus, plantas) (Schwabe 1949, Grandcolas *et al.* 1996, Komatsu *et al.* 2015, Pradera y Carcereny 2018, Zangl *et al.* 2019, Affandí *et al.* 2020). En este mismo sentido, esta

fácil expansión de *P. surinamensis* como especie exótica se puede explicar por algunos de sus aspectos biológicos; así, se tiene que las poblaciones de la misma son preponderantemente hembras que se reproducen mediante partenogénesis (clonal), especialmente por telitoquia (Pampans), en la cual la progenie es femenina; además, las hembras pueden portar sus huevos hasta el momento de su eclosión; todo esto les proporciona la ventaja de invadir nuevas regiones a partir de una sola hembra; tal como, por ejemplo, se ha demostrado mediante códigos de barra de ADN en invernaderos de Austria, en donde todas las poblaciones de *P. surinamensis* poseen similar linaje clonal (Schwabe 1949, Pradera y Carcereny 2018, Zangl *et al.* 2019).

A *P. surinamensis* se le considera como una especie de cucaracha excavadora, la cual en estado silvestre es de hábitos detritívoros de materia orgánica, y en algunos países (*e.g.*, India, Venezuela) se ha reportado dentro de cuevas (especie troglobia), así como también en nidos de roedores (EUA) (Roth y Willis 1960, Galán y Herrera 2006, Pradera y Carcereny 2018).

Las poblaciones de *P. surinamensis* se adaptan eficazmente en las áreas urbanas, y pueden constituirse en plagas importantes en zonas intervenidas por la actividad humana (e.g., áreas peridomiciliarias, invernaderos, gallineros, cultivos, jardines), alimentándose de las raíces y/u otras partes blandas (flores, hojas, frutos) de plantas, incluyendo las de interés agrícola u ornamental [e.g., tomate (*Solanum lycopersicum* L.; Solanaceae); papaya (*Carica papaya* L.; Caricaceae); pepino (*Cucumis sativus* L.; Cucurbitaceae); rosas (*Rosa* sp. L.; Rosaceae); orquídeas (Orquidaceae)] (Roth y Willis 1960, Moretti *et al.* 2011, Lima *et al.* 2012, Zangl *et al.* 2019). *P. surinamensis* también puede actuar como hospedador intermediario de gusanos parásitos, tanto helmintos (Nematoda) como acantocéfalos (Acanthocephala) que son endoparásitos de aves. Dentro de los helmintos nematodos, se tiene a *Oxyuris mansoni* (Cobbold, 1879) (Spirurida: Thelaziidae), agente causal de Oxyspiruriosis, una filariosis ocular de aves, incluyendo aves de corral y silvestres (Anseriformes, Falconiformes, Galliformes, Columbiformes, Passeriformes), y a las que les puede ocasionar efectos patológicos severos como ceguera e inclusive la muerte por inanición; patología que se ha reportado para Venezuela. En el caso de los gusanos acantocéfalos, se ha reportado los del género *Mediorhynchus* Van Cleave, 1916 (Gygantorynchidae) (Bolette 1990, Chirinos y Godoy 1999, Chirinos *et al.* 2009, Santoyo-De-Estéfano *et al.* 2014).

A pesar de sus reconocidos hábitos en ambientes exteriores y/o peridomiciliarios, no obstante, dentro de una vivienda del estado de São Paulo, Brasil, se ha reportado poblaciones de *P. surinamensis*, incluyendo adultos y ninfas, con una posible tendencia de domiciliación en asociación simbiótica con hormigas (*Brachymyrmex cordemoyi* Forel, 1895; Hymenoptera: Formicidae), que aparecen proporcionándoles nutrientes (Moretti *et al.* 2011). Por ello, en la presente nota se muestra por primera vez el hallazgo intradomiciliario de adultos y/o ninfas de *P. surinamensis* en el área urbana de las ciudades de Coro y Mérida, en los estados Falcón y Mérida respectivamente, Venezuela.

Entre junio y septiembre de 2021, se hicieron capturas de forma manual en horas diurnas (07:00-17:00 hrs.) y/o nocturnas (19:00-22:00 hrs.), de 20 adultos de cucarachas (Blattodea) de coloración marrón que deambulaban dentro (cuartos de baño, cocinas, enseres, dormitorios) de dos viviendas tipo apartamento (80 m²) (Fig. 1, 2). Una de las viviendas se encuentra ubicada en la ciudad de Coro

(Lat.: 11°24'52"N; Long.: 69°39'28"O; 20 m de altitud), municipio Miranda del estado Falcón, región semiárida noroccidental; y la otra en la parroquia Osuna Rodríguez (Lat.: 08°34'11"N; Long.: 71°11'52"O; 1323 m) en el municipio Libertador de la ciudad de Mérida, estado Mérida, región andina; las zonas bioclimáticas corresponden al Monte Espinoso Tropical (MET) y Bosque Muy Húmedo Tropical (bmh-T), respectivamente (Ewel *et al.* 1976). Adicionalmente, en el abono (compostaje) y hojas secas dentro de materos con plantas de tomate, pimentón (*Capsicum annuum* L. var. *annuum*; Solanaceae) y auyama (*Cucurbita maxima* Duchesne *in* Lam.; Cucurbitaceae) ubicados en el interior de la vivienda de Coro, se observaron numerosos ejemplares de ninfas de dichas cucarachas marrones de diferentes estadios, siendo recolectados 15 de las mismas (Fig. 3).

Figura 1. Ejemplar hembra de *Pycnoscelus surinamensis* capturado en el interior de vivienda humana, Coro, estado Falcón, Venezuela. A) Habitus, vista dorsal, B) pronoto, vista dorsal, C) vista ventral de cabeza y región torácica.

Figura 2. Ejemplares hembras de *Pycnoscelus surinamensis* capturados en el interior de vivienda humana, Mérida (Parroquia Osuna Rodríguez), estado Mérida, Venezuela. A) Habitus, vista dorsal, B) habitus, vista ventral, C) pronoto, vista dorsal, D) vista ventral de esternitos terminales.

Figura 3. Ejemplares ninfas de *Pycnoscelus surinamensis* capturados en el interior de vivienda humana, Coro, estado Falcón, Venezuela. A) Habitus, vista dorsal, B) vista dorsal ampliada de cabeza y tórax, C) vista dorsal ampliada de parte de tórax y región abdominal.

Los insectos se transportaron al Laboratorio de Entomología, Parasitología y Medicina Tropical (LEPAMET) (n = 18 adultos y 15 ninfas), del Área de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM), Coro, estado Falcón, Venezuela; y Laboratorio de Parasitología Experimental (LAPEX) (n = 2), Facultad de Ciencias, Núcleo Universitario “Pedro Rincón Gutiérrez”, Universidad de Los Andes (ULA), Mérida, estado Mérida, Venezuela. Para la identificación taxonómica se utilizó un microscopio estereoscopio binocular (Carl Zeiss Stemi DRC), siguiendo los lineamientos utilizados en trabajos previos (Cazorla-Perfetti 2019, Alarcón y Cazorla 2020).

El análisis diagnóstico morfo-taxonómico reveló que los ejemplares de insectos corresponden a adultos hembras y ninfas de la especie de blatodeo “cucaracha de Surinam” *Pycnoscelus surinamensis* (Linnaeus, 1758) (Blaberidae: Pycnoscelinae) (Fig, 1, 2, 3); en el caso de las hembras de esta especie, a diferencia de los machos, las alas anteriores de las mismas recubren la región abdominal; dentro de los caracteres morfológicos diagnósticos para la especie, destacan, entre otros, fémur de pata delantera con hileras de pelos rígidos y simples y espina basal gruesa, pronoto de los adultos negruzco-marrón oscuro con banda blancuzca en bordes frontales, cercos cortos; placa genital ancha, tarsómeros con pulvillus, placa anal más ancha que larga con margen posterior ampliamente redondeado y muesca medial (Choate *et al.* 2008, Anisyutkin 2018, Affandi *et al.* 2020).

Cornwell (1968) y Randal (1998) han detectado la sola presencia de adultos de *P. surinamensis* en el interior de la vivienda humana, lo cual como bien lo señalan Moretti *et al.* (2011), no es un indicativo *per se* de un proceso de domiciliación exitosa, al no detectarse estadios ninfales ni huevos. Como ya se comentó, Moretti *et al.* (2011) detectaron en Brasil evidencias de “tendencias de domiciliación” de *P. surinamensis* en asociación con hormigas; por lo tanto, el presente aparece como el segundo reporte de dichas “tendencias de domiciliación” en poblaciones de esta especie de blatodeo; por lo que estos hallazgos permiten inferir que en algunas poblaciones de *P. surinamensis* de Venezuela pudiera estar ocurriendo una adaptación de hábitos peridomésticos a domésticos. Sin embargo, aún se requiere realizar más estudios y muestreos para dar mayor consistencia a estas aseveraciones.

Tal como se evidenció en el presente trabajo, el cultivo de plantas de interés económico y

ornamental [tomate; pimentón; auyama; perejil (*Petroselinum crispum* (Mill.) Fuss; Apiaceae); espinaca (*Spinacia oleracea* L.; Amaranthaceae); cebollín (*Allium schoenoprasum* L.; Amaryllidaceae); romero (*Salvia rosmarinus* (L.) Schleid; Lamiaceae), orquídeas] dentro de viviendas como parte de la denominada Agricultura Urbana, permite explicar, al menos en parte, la invasión intradomiciliar de *P. surinamensis*; además, debe tomarse en cuenta la atracción de estos blatodeos hacia los desperdicios orgánicos, especialmente dentro de los envases para su disposición; esto último señalado es preocupante, ya que, por ejemplo, en Indonesia a esta especie de Blatodeo se le ha hallado frecuentemente en compostaje (Affandi *et al.* 2020).

Por otra parte, Moretti *et al.* (2011) llaman la atención que la potencial domiciliación de *P. surinamensis* puede alterar la dinámica de transmisión de los taxones parasitarios de interés aviar que, como ya se comentó, esta especie de blatodeo sirve como su hospedador intermediario. Asimismo, los citados autores sostienen que dicho proceso de domiciliación pudiera influir en los procesos locales bio-ecológicos de especies de blatodeos sinantrópicas intradomiciliarias ya establecidas, como *Periplaneta americana* (L.) (Blattidae: Blattinae) o *Blattella germanica* (L.) (Ectobiidae: Blatellinae) (Moretti *et al.* 2011).

A la luz de lo comentado, entonces aparece recomendable proponer que las autoridades locales encargadas de la sanidad agrícola implementen planes de vigilancia y control fitosanitario; especialmente si se tiene cuenta que la agricultura urbana se viene realizando en nuestras ciudades como una alternativa económica suplementaria y viable.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AFFANDI M, PRASTIWI E, DAMAYANTI N, FIRDAUS C, KUSUMADEWI A, RAHMAWATI A, PRAHASTO P, KRISTANTI A, SUKMA A, ABDILAH H, MUBAROK M, IBRAHIM S, TRIKURNIADEWI N, NIMATUZAHROH F. 2020. Character visualization of *Pycnoscelus* sp. (Blattodea: Cockroach) in household organic waste composter in Surabaya. *Eco. Env. Cons.* 26(April Suppl. Issue):S117-S122.
- ALARCÓN M, CAZORLA D. 2020. Registro de cucarachas sinantrópicas (Dyctioptera: Blattodea: Blaberidae, Blattidae, Ectobiidae) en la ciudad de Mérida, estado Mérida, Venezuela. *Rev. Nicar. Entomol.* 215:1-34.
- ANISYUTKIN L. 2018. New data on the genus *Pycnoscelus* Scudder, 1862 with the description of *P. schwendingeri* sp. nov. (Blaberidae: Pycnoscelinae). *Rev. Suisse Zool.* 125(1):79-86.
- BOLETTE D. 1990. Intermediate host of *Mediorhynchus orientalis* (Acanthocephala: Gigantorhynchidae). *J. Parasitol.* 76(4):575-577.
- CAZORLA-PERFETTI D. 2019. Listado actualizado de las cucarachas (Insecta, Dyctioptera, Blattodea) de Venezuela, con siete nuevos registros en el estado Falcón y cinco en el estado Lara. *Saber.* 31:39-65.
- CHIRINOS A, GODOY M. 1999. *Oxyspirura masoni* (Spirurida: Thelaziidae) en gallos de pelea del estado Trujillo. Nota Técnica. *Rev. Cient. FCV-LUZ.* 9(6):485-488.
- CHIRINOS N, CHIRINOS A, BRICEÑO J, MOLINA M. 2009. Nuevo foco de infección de *Oxyspirura masoni* en gallos de pelea de municipios del estado Zulia, Venezuela. *Rev. Cient. FCV-LUZ.* 19(3):264-267.
- CHOATE P, BURNS S, OLSEN L, RICHMAN D, PÉREZ O, PATNAUDE M, MCFARLAND C, MCMANAMY K, PLUKE R. 2008. A dichotomous key for the identification of the cockroach fauna (Insecta: Blattaria) of Florida. *Florida Entomol.* 72(4):612-617.
- CORNWELL PB. 1968. The cockroach: a laboratory insect and an industrial pest. Vol.1. Hutchinson & Co., London, United Kingdom, pp. 391.
- ESTRADA-ÁLVAREZ J, ALARCÓN M, CAZORLA D, ARAUJO S, VALERO-PÉREZ N. 2021. Descripción de una especie nueva de *Hyporhynchoda* Hebard, 1920 (Blattodea: Blaberidae) de Venezuela. *Bol. Soc. Entomol. Arag.* 68:147-151.
- EWEL J, MADRIZ A, TOSI JR J. 1976. Zonas de Vida de Venezuela. Memoria explicativa sobre el mapa ecológico. 2ª edición. Editorial Sucre, Caracas, Venezuela, pp. 670.
- GALÁN C, HERRERA F. 2006. Fauna cavernícola de Venezuela: una revisión. *Bol. Soc. Venez. Espeleol.* 40:39-57.
- GRANDCOLAS P, DEJEAN A, DELEPORTE P. 1996. The invading parthenogenetic cockroach: A

- natural history comment on Parker and Niklasson's study. *J. Evol. Biol.* 9:1023-1026.
- KOMATSU N, KAWAKAMI Y, BANZAI A, OOI H, UCHIDA A. 2015. Species clarification of Ogasawara cockroaches which inhabit Japan. *Trop. Biomed.* 32(1):98-108.
- LIMA B, MOREIRA J, SANTOS J, SANTOS J. 2012. Biología e controle de *Pycnoscelus surinamensis* L. por extratos vegetais e fungos entomopatogénicos comerciais. *Rev. Caatinga.* 25(2):7-13.
- MORETTI T, QUIRAN E, SOLIS D, ROSSI M, THYSSEN P. 2011. *Pycnoscelus surinamensis* (Linnaeus, 1758) (Blattodea: Blaberidae), a cockroach with a possible association with the ant *Brachymyrmex cordemoyi* Forel, 1895 (Hymenoptera: Formicidae) and which may be exhibiting a domiciliation trend. *Symbiosis.* 53:37-39.
- PRADERA C, CARCERENY A. 2018. Primera cita de dues noves espècies exòtiques de paneroles (Insecta: Blattodea) per a la península Ibèrica: *Pycnoscelus surinamensis* (Linnaeus, 1758) i *Blatta lateralis* (Walker, 1868). *Bulletí ICHN.* 82:23-24.
- RANDALL C. 1998. General pest management, a guide for comercial applicators. Extension associate pesticide education program. Michigan State University. Extension Bulletin E-2048. Michigan Department of Agriculture. Disponible en línea en: <https://www.pested.msu.edu/Resources/bulletins/pdf/2048/E-2048minusAppF.pdf>. (Acceso 25.08.2021).
- ROTH L, WILLIS E. 1960. The biotic associations of cockroaches. *Smithsonian Miscellaneous Collections.* 141(1):1-440.
- SANTOYO-DE-ESTÉFANO FA, ESPINOZA-LEIJA RR, ZARATE-RAMOS JJ, HERNÁNDEZ-VELASCO X. 2014. Identification of *Oxyspirura mansoni* (Spirurida: Thelaziidae) in a free-range hen (*Gallus gallus domesticus*) and its intermediate host, Surinam cockroach (*Pycnoscelus surinamensis*) in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico. *Acta Zool. Mex. (n.s.).* 30(1):106-113.
- SCHWABE C. 1949. Observations on the life history of *Pycnoscelus surinamensis* (Linn.), the intermediate host of the chicken eyeworm in Hawaii. *Proc. Hawaiian Entomol. Soc.* 13(3):433-436.
- ZANGL L, KUNZ G, BERG C, KOBLMÜLLER S. 2019. First records of the parthenogenetic Surinam cockroach *Pycnoscelus surinamensis* (Insecta: Blattodea: Blaberidae) for Central Europe. *J. Appl. Entomol.* 143(1):308-313.